

REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE DE LA APLICACIÓN DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES EN ECONOMÍA Y FINANZAS

Sandra G. Rosales*, Ignacio Requena*, Cristina Mendaña**

*Dpto. Ciencias Computación e I.A., Universidad de Granada (España)

E-mail: sandragrm16@hotmail.com, requena@decsai.ugr.es

**Dpto. Dirección y Economía de la Empresa, Universidad de León (España)

E-mail: ddecme@unileon.es

RESUMEN

Este trabajo se divide en dos partes; por un lado se hace una revisión del estado del arte de las Redes Neuronales Artificiales (RNA) hasta el año 1998, basándonos fundamentalmente en algunos trabajos de revisión, en aspectos parciales del área económico-financiera, en los que las referencias citadas han sido publicados hasta esa fecha, y adicionando algunos trabajos que no han sido citados en dichas revisiones.

En la segunda parte se realiza un estudio de las referencias encontradas entre 1999 y 2002, y se subdivide en aplicaciones de RNA en: El fracaso empresarial; Predicción de series temporales; Mercado de divisas y Otros (Predicciones económicas, selección, clasificación y simulación de datos financieros,...), y para cada apartado, según el modelo de RNA utilizado.

1. INTRODUCCIÓN

El tratar con información financiera implica manejar grandes volúmenes de información y operaciones numéricas, para después tomar decisiones. Esta toma de decisión, en muchas ocasiones, se complica porque aparecen problemas que no pueden ser descritos fácilmente mediante un enfoque algorítmico tradicional, y es aquí donde se emplean los sistemas neuronales artificiales, que son capaces de manejar las imprecisiones e incertidumbres que surgen al tratar de resolver estos problemas, ofreciendo soluciones robustas y de fácil implementación.

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) con el paso del tiempo han demostrado ser una herramienta poderosa para analizar datos estadísticos, lo que ha originado un gran crecimiento de aplicaciones neuronales para la resolución de problemas económicos y financieros, consecuentemente se ha incrementado el número de publicaciones en los últimos años. En este trabajo se tiene como objetivo principal mostrar los diferentes trabajos que se han realizado en este campo utilizando las RNA.

Es conocido que las RNA pueden aplicarse casi a cualquier problema, y que básicamente cualquier aplicación se puede incluir en uno de los siguientes tipos, que aparecen con fre-

cuencia en el ámbito de la economía y las finanzas: optimización; identificación de sistemas y clasificación.

En concreto, en el contexto económico-financiero, las RNA se pueden aplicar en problemas como: concesión de tarjetas de crédito, hipotecas, créditos bancarios, etc.; elección de clientes para ofertas especiales, bonificación de deudas, etc.; elaboración de presupuestos; predicción de variables financieras como el beneficio, el cash flow, etc.; análisis de fracaso empresarial; predicción en los mercados financieros, comportamientos de mercado; predicción de stock o de precios; segmentación de clientes, oficinas, etc.

En este trabajo, se clasifican las aplicaciones de RNA publicadas en el área de economía y finanzas, de acuerdo a 4 áreas de aplicación, que hemos seleccionado según un criterio subjetivo de importancia:

- Predicción del fracaso empresarial.
- Predicción de series temporales.
- Mercado de divisas.
- Otros: predicciones económicas, selección, clasificación y simulación de datos financieros, etc.

Esta clasificación a su vez está dividida según el modelo de RNA utilizado, considerando aquellos modelos que hemos encontrado en la revisión y que hemos agrupado de la siguiente forma:

- Redes Neuronales de Propagación hacia delante.
- Redes Neuronales Recurrentes o Red de Hopfield.
- Redes Neuronales Auto-organizadas y Redes LVQ Vector de Aprendizaje Cuantización.
- Modelos Híbridos.
- Redes Neuronales Probabilísticas.
- Otros modelos (incluyendo los que no especifican el modelo).

2. ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE DE LAS RNA EN ECONOMÍA Y FINANZAS HASTA 1998

A partir de 1998 surgen los primeros estudios de revisión del estado del arte de las RNA en el campo económico-financiero, generalmente relativos a una parte o área del campo económico-financiero. En esta primera parte citamos como revisiones parciales del estado del arte, las referencias [1-6]. Aunque algunos de ellos se han publicado después del 98, fijamos este año como límite, ya que en todas las revisiones, las referencias citadas se publica-

ron en el 98 o antes. Además, incluimos otros trabajos publicados en estos años, que no han sido incluidos en estas revisiones parciales (referencias [7–27]).

En [1] se resumen resultados de la teoría de aprendizaje estadístico con el fin de proveer una base de entendimiento de los algoritmos de aprendizaje de RNA, y se introducen conceptos básicos y técnicas de aprendizaje de redes neuronales, profundizando en la técnica de aprendizaje de vector soporte para tareas de clasificación. Presentan un estado del arte de aplicaciones de esta técnica para el problema de aprendizaje de la estructura dado un conjunto de observaciones. Los modelos de aprendizaje de redes neuronales que se revisan en este artículo son: propagación hacia delante (backpropagation) y redes de función base radial.

La revisión de la literatura la realizan de acuerdo a tres categorías:

- La clasificación de agentes económicos de clientes o de compañías.
- Predicción de series temporales.
- Modelado de agentes económicos racionales.

Indican que las RN pueden ser utilizadas como una alternativa al uso de métodos estadísticos tradicionales por su habilidad de clasificar datos no separables linealmente. Encuentran que la mayoría de las publicaciones de RN para tareas de clasificación en economía fue hecha en el área de predicción de bancarota de bancos.

En el campo de los negocios, Wong y Selvi (1998) [2] realizan una investigación de las publicaciones existentes en el periodo de 1990–1996 de acuerdo a: año de publicación, área de aplicación, dominio del problema, fase de decisión del proceso, nivel de dirección, nivel de la interdependencia de la tarea, medios de desarrollo, interacción académica en el desarrollo, integración de técnicas estadísticas y tecnológicas, y estudio comparativo con técnicas clásicas. En esta revisión bibliográfica se considera un total de 64 artículos (no encontraron publicaciones antes de 1990), que clasifican de acuerdo a las categorías anteriores.

En [3] se indica que cuando hablamos de información económica y financiera, nos enfrentamos a dos tipos de problemas, los estructurados y los no estructurados, estos últimos difícilmente se pueden modelizar por medio de las técnicas estadísticas convencionales, por lo que en la actualidad se recurre a técnicas inteligentes tales como Lógica Difusa, Redes Neuronales, Algoritmos Genéticos, etc.

Se realiza el diseño de dos modelos de RNA, que se aplican al estudio de la crisis bancaria que afectó a España en los años de 1977 hasta 1985, y comparan sus resultados con los métodos clásicos de análisis de información: Análisis univariante, modelo discriminante múltiple y modelo logit.

Se realiza, además, un estudio del arte de las redes neuronales en el área económica y financiera, fundamentalmente en la temática de la predicción de la bancarrota, y clasifican esta revisión bibliográfica en estudios de clasificación, y estudios de predicción.

En [4] los autores han encontrado 302 artículos, pero indican que la mayoría de las publicaciones fueron en el campo de producción/operación, seguido por el campo de las finanzas, mercadotecnia/distribución, sistemas de información, contabilidad/auditoría y recursos humanos. Sólo referencian 90 artículos publicados en el periodo de 1994–1998 en el campo económico-financiero.

En el grupo de contabilidad y auditoría localizaron un total de 5 artículos, en el área de finanzas 67 artículos, en el área de recursos humanos uno sólo, en el área de sistemas de información 24 artículos, en el área de mercadotecnia y distribución 24 artículos, en el área de operaciones de producción 163 artículos, y otros 25 artículos no pertenecientes a ningún grupo.

En [5] se hace una inspección de las publicaciones de RNA utilizadas como herramientas de pronóstico, incluyendo una introducción general a las RNA, en la que hacen mención de diversos estudios en los que emplean redes neuronales de propagación hacia delante, pero hacen un estudio más detallado de aplicaciones en las que se hace uso del Perceptron Multicapa del que mencionan su arquitectura y funcionamiento. Realizan la clasificación de artículos por área de aplicación (física, electricidad, negocios, economía, finanzas), y hacen referencia de otras aplicaciones tales como: pronóstico de la temperatura del medio ambiente, pronóstico de pasajeros en aerolíneas internacionales, nivel de ozono, inventario de personal, etc. Clasifican los trabajos según:

- Metodología utilizada, características de modelado de las RNA (Número de nodos de entrada, número de nodos de salida, interconexión de nodos, función de activación, algoritmo de entrenamiento, normalización de datos, ejemplo de prueba de entrenamiento y medidas de funcionamiento),
- Comparación de las RNA con métodos tradicionales estadísticos (estudio, datos y conclusión).

Comentan que la idea de usar RNA para pronóstico, data de 1964, estudiada por Hu en su tesis¹, siendo una investigación limitada, y no es hasta el año 1986, cuando se empiezan a usar las RNA para pronóstico.

En [6] se muestra un marco general para entender el rol de las RNA en la predicción de bancarrota, mostrando una revisión de aplicaciones en esta área e ilustran la relación entre

¹ Hu, M.J.C. (1981): "*Application of the adaline system to weather forecasting*". Master Thesis, Technical Report 6775-1, Stanford Electronic Laboratories, Stanford, CA, June. 1981.

redes neuronales y la teoría de clasificación bayesiana que es ampliamente revisada en este estudio.

Utilizan el método de validación cruzada para examinar la variación entre las muestras utilizadas en las redes neuronales para la predicción de bancarrota, y se basan en una muestra de 220 empresas, también se utilizan, para entrenar las redes neuronales, dos sistemas basados en el método Gradiente Reducido Generalizado (GRG2), en el problema de clasificación. El resultado indica que las redes neuronales son significativamente mejores que los modelos de regresión logística. Señalan que, en general, las redes neuronales tienen mayor exactitud de pronóstico en comparación con las técnicas estadísticas clásicas.

Además de revisión bibliográfica, en [6] utilizan 1000 empresas italianas para comparar la habilidad de predicción de los modelos neuronales, comparado con el análisis discriminante. Los resultados de esta investigación indican que las redes neuronales tienen habilidades potenciales para reconocer la salud financiera de las compañías.

En [4] se realiza un estudio para predicción de bancarrota, utilizando dos tipos de redes neuronales cuyos resultados son comparados con el análisis discriminante, obteniendo mejores resultados las redes neuronales (en este caso utilizaron el Perceptron Multicapa). También hacen uso de tres diferentes métodos de preprocesamiento de datos y una extensión del método de aprendizaje LVQ de Kohonen, del que no se obtienen los resultados esperados en comparación con el Perceptron multicapa.

Además de las referencias citadas, se han incluido otros 21 artículos, publicados en esta época (referencias 7–27), que no se habían incluido en los artículos de revisión citados más arriba.

3. ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE DE LAS REDES NEURONALES EN ECONOMÍA Y FINANZAS A PARTIR DE 1999

Como se ha indicado, las aplicaciones de RNA publicadas en el área de economía y finanzas, se clasifican de acuerdo a 4 áreas de aplicación: predicción del fracaso empresarial; predicción de series temporales; mercado de divisas y otros (predicciones económicas, selección, clasificación y simulación de datos financieros, etc.).

Para esta clasificación se ha tenido en cuenta tanto la importancia de la propia área, como los trabajos encontrados en cada una de ellas. La separación del Mercado de Divisas, de la Predicción de Series Temporales, se ha hecho por las especiales características de las series temporales del Mercado de Divisas. Esta clasificación se ha subdividido, según el modelo de RNA utilizado, tal como se ha indicado en la introducción.

En el resto de la sección, se hace un resumen de los problemas planteados en cada una de las áreas de aplicación seleccionadas.

3.1. RNA en el Fracaso Empresarial

Las investigaciones en la predicción de la bancarrota empezaron a finales de los años sesenta, siendo este un problema importante en el área de las finanzas y de la investigación de contabilidad. Se ha estudiado extensamente en la literatura contable y financiera. Estudios con RNA muestran que son poderosas herramientas para reconocimiento de patrones, clasificación de patrones, y para muchos problemas financieros incluyendo la predicción de bancarrota.

En muchos casos se comparan modelos estadísticos multivariantes como el análisis discriminante ó Logit, con RNA como el Perceptron multicapa. Es posible aplicar las RNA al fracaso empresarial porque se dispone de información sobre el estado de quiebra o solvencia de muchas empresas.

Lo que tienen en común todos estos modelos de predicción es el principio de los factores económicos, tales como depresión, inflación, proporciones de interés, etc., y las características de la empresa, calidad de dirección, sector, propiedad, competición, etc., que se reflejan en las declaraciones financieras.

Por consiguiente utilizando herramientas analíticas y datos de informes financieros de una empresa se puede evaluar y predecir su estado futuro. Algunas investigaciones basan su selección de características de procesos estadísticos, en la regresión paso a paso o en el análisis de componentes principales. Los métodos de regresión fueron utilizados para analizar el posible impacto de grandes términos de actividades de inversión en riesgo sistemático, pues su relación quizá no sea lineal.

Para evaluar la capacidad de las Redes Neuronales para la predicción de la bancarrota, se necesita evaluar el conjunto de datos de entrenamiento, la arquitectura de la red neuronal y el número de iteraciones.

En orden de detectar diferencias máximas entre empresas en bancarrota y empresas solventes, muchos estudios emplean ejemplos de emparejamiento, basándose en algunas características comunes.

En este apartado se incluyen las referencias [29 – 40]. [29 y 30] dan una visión general del problema y dicen como se puede seleccionar el modelo de RNA. [31–35] utilizan Redes de propagación hacia delante; [36] usa RN recurrentes; [37] utiliza una red autoorganizada, y [38–40] usan modelos híbridos.

3.2. RNA en predicción de Series Temporales

En el contexto de predicción de series temporales financieras, no-solo se debe considerar cómo la buena predicción se ajusta a sus objetivos, si no también cómo incrementar la pre-

dictividad en términos de beneficio de ganancias. Cada organización necesita un adecuado pronóstico para planear el futuro. La precisión de pronóstico está influenciada por la calidad de datos pasados y por el método seleccionado para pronosticar el futuro.

Los datos del mundo real son a menudo ruidosos y posiblemente contaminados por inexactitud y observaciones perdidas, por lo que la selección de un método tradicional óptimo de pronóstico quizá no remedie la inexactitud del pronóstico. La mayoría de las aplicaciones de series temporales financieras pronostican confiándose en la bondad de ajuste como su criterio de desempeño, sin embargo, un buen ajuste pronostica series temporales mediante series objetivo, esto no significa necesariamente una buena ganancia; la rentabilidad llega a ser de mayor preocupación en un modelo de pronóstico.

En este apartado se incluyen las referencias [41–52]. En [41–46] se utilizan redes de propagación hacia delante; en [47, 48] redes recurrentes y en [49–52] modelos híbridos.

3.3. RNA en el Mercado de Divisas

Los modelos de RNA son aplicables para la predicción de índices de intercambio extranjero e indicadores técnicos. El mercado de divisas es el mayor y más líquido de los mercados financieros, estimando una comercialización de un trillón de dólares cada día; los índices de intercambio extranjero están entre los más importantes índices económicos de los mercados monetarios.

El pronóstico de estos índices afecta a muchos desafíos teóricos y experimentales, lo que lleva a que existan pocos estudios. Estos índices están afectados por muchos factores entre ellos: factores económicos, políticos y a menudo psicológicos, por lo que se hace muy difícil pronosticar los cambios de divisas.

Las RN tienen contribuciones para la maximización de retornos, reducen costos y limitan riesgos; pueden simular métodos de análisis fundamental y técnico, usando como entrada indicadores fundamentales y técnicos como índices de precio de consumidor, reserva extranjera, GDP, volúmenes de importación y exportación.

Las RNA han demostrado tener gran potencial para pronóstico de series temporales financieras. Recientemente se tiene un gran interés en aplicarlas en expansiones lineales de señales, particularmente usando pequeñas ondulaciones y alguna que otra generalización.

En este apartado se incluyen las referencias [53–81]. En [53–63] se utilizan redes de propagación hacia delante; en [64] redes recurrentes; en [65, 66] redes autoorganizadas; en [67–76] modelos híbridos y en [78–81] RN probalísticas.

3.4. RNA en predicciones económicas, selección, clasificación y simulación de datos financieros, etc.

La correcta selección y clasificación de datos financieros es una tarea difícil de realizar, debido a su naturaleza, el obtener buenos datos implica al mismo tiempo obtener como resultado una buena predicción, precisión, clasificación, pronóstico etc.

Las redes neuronales pueden inferir modelos de procesos que varían en tiempo a partir de datos histórico, reconocimiento de patrones, problemas de optimización, clasificación de datos financieros. Los modelos neuronales utilizan varios algoritmos de estimación, aprendizaje o entrenamiento para encontrar los valores de los parámetros del modelo, que en las redes neuronales se denominan pesos sinápticos.

En este apartado se incluyen las referencias [36, 82–105]. En [82–97] se usan redes de propagación hacia adelante; en [98–101] redes autoorganizadas y LVQ; [102, 103] modelos híbridos y en [104, 105] redes de alto orden polinomial.

Algunas investigaciones han dado como resultado la creación de modelos neuronales hábiles para la selección de datos financieros. Algunos de estos modelos son:

PHONN es una red neuronal de alto orden trigonométrico polinomial, puede indicar discontinuidades, simular frecuencia alta, y datos no lineales de alto orden. Zhang y Fulcher [103], desarrollaron un grupo de redes neuronales para aproximación de datos que tienen más precisión para simular datos discontinuos.

MAS (Modelo de auto selección) [87] es una RN para simular software de datos financieros. MASFinance, es un perceptron multicapa, con un algoritmo de aprendizaje que combina pesos discontinuos y métodos de poda.

MCV regularizer [36] es un método para descubrir pesos relevantes en las RN, para aprender diferentes factores cuadráticos penalizados para cada peso como un problema de minimización, usando validación cruzada; a menudo solo los pesos irrelevantes son penalizados severamente y se espera que estos pesos sean muy pequeños.

4. CONCLUSIONES

En este estudio se puede observar que hoy en día la Inteligencia Artificial ha tenido un gran auge en aplicaciones económicas y financieras. En todos los trabajos revisados se habla de al menos algunas de las técnicas de Computación Flexible, como Redes Neuronales, Algoritmos Genéticos, ó Técnicas Difusas, en muchos casos, comparándolos con técnicas econométricas y estadísticas clásicas en aplicaciones económico-financieras.

En este estudio nos hemos centrados en los trabajos que utilizan RNA, aunque en algunos de ellos se utilizan además, otras de las técnicas citadas.

Los problemas que surgen en el área económica financiera utilizan frecuentemente el método inductivo, entre ellas el análisis financiero, por lo que se justifica conocer lo que las redes neuronales nos pueden ofrecer.

Además de su capacidad de poder integrarse en sistemas mixtos que incorporen módulos de sistema experto, estadísticos y neuronales para resolver un mismo problema. En general con las redes neuronales se pueden obtener resultados muy satisfactorios en tareas no estructuradas, debido a su capacidad de encontrar relaciones complejas entre los patrones de entrada.

En la mayoría de los trabajos revisados se trata de resolver problemas de clasificación y predicción: fracaso empresarial, diseño de modelos de concesión de préstamos, de calificación de obligaciones, de elección del método contable, cambios de precio, etc. Análisis financiero, predicción de quiebras y diversos tipos de predicciones en el mercado de valores han sido los temas en los que se han realizado mayores investigaciones, esto debido a la capacidad de las redes neuronales de realizar generalizaciones e interpretar nuevas situaciones.

En la revisión realizada, se ha encontrado que los modelos de RNA utilizados son:

- MLP (Multilayer Perceptron) Perceptron Multicapa.
- RBF (Radial-Basis Function Network) Red Función Base Radial.
- BAM (Bi-directional Associative Memory) Memoria Asociativa Bidireccional.
- Memoria de Hopfield.
- SOM (Self-Organizing Maps) Mapas Autoorganizados.
- LVQ (Learnig Vector Quantization) Vector de Aprendizaje Cuantización.
- CPN (Counter Propagation Network)Redes de Contrapropagación.
- BM (Boltzmann Machine) Máquina de Boltzmann.

En muchos trabajos revisados, se hace una comparación de las RNA, con modelos clásicos como:

- Modelo de Regresión Simple.
- Modelo de Regresión Múltiple.
- Modelos Logit y Probit.
- Modelos Naive o Ingenuos.
- Modelo Simple de Alisado exponencial.
- Proceso no estacionarios homogéneos.
- Modelos ARIMA.

Finalizamos, con unas tablas que resumen el número de artículos por año de publicación, y según la clasificación establecida para este estudio.

Tabla 1. Distribución de aplicaciones por año de publicación

Artículos publicados en el periodo 1985-1998				
Año	Total		Año	Total
Antes 1990	9		1994	26
1990	12		1995	45
1991	10		1996	47
1992	22		1997	26
1993	24		1998	23
TOTAL				244
Artículos publicados en el periodo 1999-2002				
1999	15		2001	17
2000	29		2002	15
TOTAL				76
Total Artículos Revisados				320

Finalmente, la Tabla 2 refleja el número de artículos publicados según la clasificación considerada en este trabajo.

Tabla 2. Artículos publicados en función de la clasificación

	Quiebra y fracaso empresarial			Series temporales			Mercado de divisas			Otros			TOT
	<98	<98	Tot	<98	<98	Tot	<98	<98	Tot	<98	<98	Tot	
R N de Propagación hacia delante.	26	6	32	7	6	13	12	11	23	25	16	41	109
RN Recurren / RH		1	1		1	1		1	1				3
R N Autoorganiza. y Redes LVQ	5	1	6	5		5	1	3	4	3	4	7	22
Modelos Híbridos	11	3	14	2	3	5	1	10	11	1	2	3	33
R N Probabilíst.							1	4	5				5
Maq. Boltzmann	1		1				1		1				2
Otros/sin especificar	35		35	7		7	48		48	67	2	69	159
TOTALES			89			31			93			120	333*

* En algunos artículos aparece más de un modelo de RN para la misma aplicación

Como resumen de esta tabla, podemos señalar que:

- La arquitectura mas utilizada fue la red neuronal de propagación hacia delante. El área de aplicación en la que se encontraron mayores aplicaciones de redes neuronales fue la predicción de quiebra y fracaso empresarial.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado parcialmente por el proyecto TIC-2002-04330 de la DGI, MCYT, Madrid, España.

5. REFERENCIAS

- [1] Herbrich R.; Keilbach M.; Graepel T.; Bollmann S. P.; Obermayer K. (1999) "Neural Networks in Economics, Background, Applications and new Developments", Advances in Computational Economics, 1999, pp. 169-196.
- [2] Wong B.K.; Selvi Y. (1998): "Neural Network Applications in Finance; A review Analysis of literature(1990-1996)", Information and Management 34, 1998, pp. 129-139.
- [3] López G. E.; Flórez L.R. (1999): "RENECB: Desarrollo de RNA para la Determinación de la Distancia a la Quiebra Empresarial: El caso de la Crisis Bancaria Española", Universidad de León, Secretariado de publicaciones, 1999.
- [4] Wong, B.K.; Lai, V.S.; Lam, J. (2000). "A Bibliography of Neural Network Bussines Applications Research: 1994-1998", Computers and Operations Research 27 (2000), pp. 1045-1076.
- [5] Zhang G.; Patuwo, B. E.; Hu, M. Y. (1998): "Forecasting with Artificial Neural Networks: The State of the Art". International Journal of Forecasting 14 (1998), pp. 35-62.
- [6] Zhang G.; Y. Hu M.; Patuwo E.; C. Indro D. (1999): "Artificial neural networks in bankruptcy prediction: General framework and cross-validation analysis", European Journal of Operational Research 1999, Vol. 116, pp. 16-32.
- [7] J.R.Quinlan. (1993): "Comparing connectionist and symbolic learning methods", in: G. Hanson, G. Drastal, R. Rivest (Eds), Computational Learning Theory and Natural Learning Systems: Constraints and Prospects, MIT Press, Cambridge, MA, 1993.
- [8] Serrano Cinca, C. (1997): "Feedforward Neural Networks in the Classification of Financial Information", European Journal of Finance, Vol. 3, No 3, September, pp. 183-202, Ed Chapman and Hall, acompañan comentarios de P. Refenes, D.Trigueiros y D.E. Baestaens y una contraréplica del autor, pp. 225-230.
- [9] Moody J. (1994) "Prediction risk and architecture selection for neural networks", From Statistics to Neural Networks: Theory and Pattern Recognition Applications. SpringerVerlag, 1994.
- [10] Back B.; Laitinen T.; Sere K. (1996): "Neural Networks and Genetic Algorithms for Bankruptcy Predictions", Expert Systems With Applications, 1996, Vol. 11, No. 4. pp. 407-413.

- [11] Hongkyu J.; Ingo H. (1996): "*Integration of case-based Forecasting Neural Network, and Discriminant Analysis for Bankruptcy prediction*", Expert Systems With Applications, 1996, Vol. 11, No. 4, pp. 415-422.
- [12] Trippi Robert R.; Turban E. (1992): "*Neural Networks in Finance and Investing*", Probus Publishing Company, 1992, Partes 3,4,5,6. Pp. 139-465.
- [13] Kiviluoto K. (1998): "*Predicting bancckruptcies with the self-organizing map*", Neurocomputing 21(1998)191-201.
- [14] Dorffner, G. (1996): "*Neural Networks for Time Series Processing*". Neural Network World Congress 1996, pp. 447-468.
- [15] Welstead, S. (1994): "*Neural Networks and Fuzzy Logic Applications in C/C++*", Jhon Wiley and Sons, 1994, pp. 183-217.
- [16] Edwards, T., Tansley, D, S. W., Davey, N., Frank, R. J. (1997): "*Traffic Trends Analysis using Neural Networks*". 1997, Proceedings of the International Workshop on Applications of Neural Networks to Telecommunications 3, pp. 157-164.
- [17] Hallas M. and G. Dor N . (1998): "*A comparative study on feedforward and recurrent neural networks in time series prediction using gradient descent learning*," in Trappl, R. (ed.), Cybernetics and Systems 98, Proceedings of 14th European Meeting on Cybernetics and Systems Research, Vienna, 1998, pp. 644-647.
- [18] Noone, G.; Howard, S. (1995): "*investigation of periodic time series using neural networks with adaptive error thresholds*". Proc. IEEE ICNN, pp. 1541-45, 1995.
- [19] Giles C.L.; Lawrence S.; Tsoi, A.C. (1997): "*Rule Inference for Financial Prediction Using Recurrent Neural Networks*", Proceeding of IEEE/IAFE Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering (CIFER)], IEEE, Piscataway, NJ, 1997, pp. 253-259.
- [20] Koskela T.; Lehtokangas M.; Saarinen J.; Kaski K. (1996): "*Time Series Prediction with Multilayer Perceptron, FIR and Elman Neural Networks*", Tampere University of Technology, 1996.
- [21] Koskela T.; Varsta M.; Heikkonen J.; Kaski K (1998): "*Recurrent SOM with Local Linear Models in Time Series Prediction*", European Symposium on Artificial Neural Networks, 1998.
- [22] Falas T.; Charetou A.; Charalambous C. (1994): "*The Application of Artificial Neural Networks in the Prediction of earnings*". IEEE World Congress on Computational Integillence, IEEE International Conference on, Vol. 6, 1994, pp. 3629-3633.
- [23] Podding T.; Rehkugler H. (1996): "*A 'World' model of integrated financial markets using artificial neural networks*", Neurocomputing 10 (1996), pp. 251-273.
- [24] Serrano Cinca, C . (1998): "*Self-organizing Maps for Initial Data Analysis: Let Financial Data Speak for Themselves*", Visual Intelligence in Finance using Self-organizing Maps, July 1998, Ed Guido Deboeck and Teuvo Kohonen, Springer Verlag.

- [25] Serrano, C. (1998): *"From Financial Information to Strategic Groups – a Self Organizing Neural Network Approach"*, Journal of Forecasting, Sept 1998, 17, pp 415–428, Ed. John WileyandSons.
- [26] Glen, R.D.; Kamstra M. (1997): *"An Artificial neural network–GARCH model for international stock return volatility"*, Journal of Empirical Finance 4 (1997) pp. 17–46.
- [27] E. Fernandez and I. Olmeda, "Bankruptcy prediction with artificial neural networks", *Lect. Notes Comput. Sc.*, pp. 1142–1146, 1995.
- [28] Abu–Mustafa, Y.; Atiya, A.F.; Magdon–Ismail, M.; White, H. (2001): *"Introduction to the Special Issue on Neural Networks in Financial Engineering"*, IEEE Transactions on Neural Networks, Vol. 12, No. 4, July 2001.
- [29] Coacley J.R.; Brown Carol E. (2000): *"Artificial Neural Networks in Accounting and Finance Modeling Issues"*, International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management. 2000, Vol. 9 (2), pp. 119–144.
- [30] Chistoffersen P.; Errunza, V. (2000): *"Towards a Global Financial Architecture Capital Mobility and Risk Management Issues"*, Emerging Markets Review 1, 2000, pp. 3–20.
- [31] Rast M. (1999): *"Forecasting with Fuzzy Neural Networks A Case Study in Stock Market Crash Situations"*, IEEE, 1999, pp. 418–420.
- [32] Martins, W.; da Silva J.C. (2001): *"Weightless Neural Networks on Ranking of Financial Client Solvency"*. IEEE, 2001, pp. 1838–1843.
- [33] Wang. Pao, H.T.; Fu, H.C. (2000): *"Using Statistical and Neural Network Methods to Explore the Relationship between Systematic Risk and Firm's Long–Term Investment Activities"*, IEEE, 2000, pp. 81–858.
- [34] Charalambous C.; Charitou A.; Kaourou F. (2000): *"Application of Features Extractive Algorithm to Bankruptcy Prediction"*, IEEE–INNS–ENNS International Joint Conference on, Vol. 5, 2000, pp. 303–308.
- [35] Becerra, V.M.; Galvao, R.k. (2002): "Abou–Seada, M. *"On the Utility of Input Selection and Pruning Fraud Detection."* IEEE, Neural Networks, 2002, IJCNN'02, Proceedings of the 2002 International Joint Conference on 2002, Vol.2, pp.1328–1333.
- [36] Chapados N.; Bengio Y. (2001): *"Cost Function and Model Combination for VaR–Based Asset Allocation Using Neural Networks"*, IEEE, Vol.12, No.4, July 2001, pp. 890–906.
- [37] Alam, P.; Booth, D.; Lee, K.; Thordarson, T. (2000): *"The use of fuzzy clustering algorithm and self–organizing neural networks for identifying potentially failing banks: an experimental study"*. Expert Systems with Applications 18(2000) 185–199.
- [38] Ahn, B.S.; Cho, S.S.; Kim, C.Y. (2000): *"The Integrated Methodology of rough set theory and Artificial Network for Business Failure Prediction"*. Expert Systems with Applications 18 (2000), pp. 65–74.

- [39] Anandarajan M.; Lee P.; Anandarajan A. (2001): "Bankruptcy prediction of Financially Stressed Firms: An Examination of the Predictive Accuracy of Artificial Neural Networks", *International Journal of Intelligent Systems in Accounting Finance and Management*, 2001, Vol. 10 (2), pp. 69–81.
- [40] Ramamoorti S.; Bailey A. D. Jr². (1999): "Risk Assessment in Internal Auditing: A Neural Network Approach", *International Journal of Intelligent Systems in Accounting Finance and Management*, 1999, Vol. 8 (3), pp. 159–180.
- [41] Khaloozadeh H.; Khaki S. A. (2001): "Long Term Prediction of Tehran Price Index (TEPIX) Using Neural Networks", *IEEE, IFSA world congress and 20th*, Vol. 1, 2001, pp. 553–567.
- [42] Sitte R.; Sitte J. (2000): "Analysis of the Predictive Ability of Time Delay Neural Networks Applied to the S&P 500 Time Series", *IEEE. Transactions on Systems, Man and Cybernetics, part C, Applications and Reviews*, Vol. 30, No. 4, November 2000, pp. 568–743.
- [43] Frank, R.J.; Davey, N.; Hunt, S.P. (2000): "Input Window Size and Neural Network Predictor", *Neural Networks 200, IJCNN 2000, Proceedings on the IEEE-INNS-ENNS, International Joint Conference on, 1999, Vol.2, pp.237–242*
- [44] Alon, I.; Qim; Sadowski, R.J. (2000): "Forecasting Aggregate Retail Sales: a Comparison of Artificial Neural Networks and Traditional Methods", *Journal of Retailing and Consumer Services* 8 (2000), pp. 147–156.
- [45] Yao, J.; Tan, C.L. (2000): "A case Study on Using Neural Networks to perform Technical Forecasting of Forex", *Neurocomputing* 34, 2000, pp.79–98.
- [46] Moshiri S.; Cameron N. (2000): "Neural Network Versus Econometric Models in Forecasting Inflation", *Journal of Forecasting*, 2000, Vol. 19(3), pp. 201–217.
- [47] Bitzer, T.; Omlin, C.W. (2000) "Neural Networks for Chaotic Time Series Prediction", Department of Computer Science, University of Applied Science Konstanz, Department of Computer Science, University of Stellenbosh. 2000. URL: citeseer.nj.nec.com/bitzer00neural.html.
- [48] Zhang, T.; Fukushige, A. (2002): "Forecasting Time Series by Bayesian Neural Networks", *IEEE Neural Networks, IJCNN'02. Proceedings of the 2002 International Joint Conference on 2002*, pp. 382–387.
- [49] Calvalcante, R.B.; Ludermir T. (2001): "Design of Neural Networks for Time Series Prediction Using Case-Initialized Genetic Algorithms", *Proceedings of the 8th International Conference on Neural Information Processing, ICONIP'01, Shanghai, China, 2001*.
- [50] Niño F.; Hernández, G.; Parra A. (2000): "Financial Time Series Modeling with Evolutionary Trained Random Iterated Neural Networks". *Computational Intelligence for Financial Engineering 2000. (CIFer) proceeding of the IAFE/INFORMS conference on 2000*, pp. 181–187.
- [51] Chiewchanwatta, S.; Lursinsap, C. (2002): "FI_GEM Networks for Incomplete Time Series Prediction". *IEEE, Neural Networks, 2002 International Joint Conference on 2002, Vol.2, pp. 1757–1762*.

- [52] Bouqata B.; Bensaïd A.; Palliam R.; Gómez Skarmeta A.F . (2000): "*Time Series Prediction Crisp and Fuzzy Neural Networks A Comparative Study*". IEEE. Computational Intelligence for Financial Engineering, CIFEr, Proceedings of the IEEE/IAFE/INFORMS, Conference on 2000, pp170–173.
- [53] Rast M. "*Limitations of Using Rules in Forecasting Currency Exchange Rates*", IEEE Fuzzy Information processing society 2000. NAFIPS. 19th International Conference of the North American, 2000, pp. 188–190.
- [54] Zimmermann H.G.; Neuneier R.; Grothmann R. (2001): "*Multiagent Modeling of Multiple FX-Markets by Neural Networks*", IEEE Transactions on Neural Networks, 2001, Vol.12, No.4.
- [55] W. Leigh.; M. Paz.; R.Purvis. (2002): "*An analysis of a hybrid neural network and pattern recognition technique for predicting short-term increases in the NYSE composite index*", International Journal of Management Science, 2002, Vol. 30. pp.69–76
- [56] Bittencourt M.; C. Lin F. (2000): "*Time Series for Currency Exchange Rate of the Brazilian Real*", Computational Intelligence for Financial Engineering, CIFEr Proceedings of the IEEE/IAFE/INFORMS Conference on 2000, pp.193–196.
- [57] O'Rourke B. (1999): "*Applying Fuzzy Clustering to Diagnose and Modify Neural Networks Models in Financial Engineering*", IEEE, Fuzzy Information processing society, 1999.NAFIPS, 18th International conference of the North American 1999, pp. 889–893.
- [58] Yao J.; Tan C.L. (2000): "*Time Dependent Directional Profit Model for Financial Time Series Forecasting*", IEEE, Neural Networks 2000, IJCNN , Proceedings of the IEEE-INNS-ENNS International Joint Conference on, Vol. 5 pp. 291–298.
- [59] Tyan-Shyug L.; Nen-Jimng Chen . (2002): "*Investigating the information content of non-cash-trading index futures using neural networks*", Expert Systems With Applications 22 (2002), pp. 225–234.
- [60] Shin T.; Han I. (2000): "*Optimal Signal Multi-Resolution by Genetic Algorithms to Support Artificial Neural Networks for Exchange-rate Forecasting*", Expert Systems with Applications, 2000, Vol. 18, pp. 257–269.
- [61] Lam, K.P. (2002): "*Predictability of Intraday Stock Index.*" IEEE, Neural Networks 2002, IJCNN '02, Proceedings of the International Joint Conference on, 2002, pp. 2156–2161
- [62] Kanas A. (2001): "*Neural Network linear forecasts for stock returns*", International Journal of Finance and Economics, 2001, Vol.6, pp. 245–254.
- [63] W.Taylor J. (2000): "*A Quantile Regression Neural Network Approach to Estimating The Conditional Density of Multiperiod Returns*", Journal of Forecasting, 2000, Vol. 19(4), pp. 299–311.
- [64] Tiño P.; Schittenkopf C.; Dorffner G. (2001): "*Financial Volatility Trading Using Recurrent Neural Networks*", IEEE, Vol.12, No.4, July 2001, pp. 865–874.

- [65] Kim, K.S.; Han, I. (2001): "The cluster indexing method for case-based reasoning using self-organizing maps and learning vector quantization for bond rating cases". *Expert Systems with Applications* 21 (2001), pp. 147–156.
- [66] Giles, C.L.; Lawrence, S.; Tsoi, A.C. (2001): "Noisy time series prediction using a recurrent neural network and grammatical inference," *Machine Learning*, Vol.44, No.1/2, July/August, 2001, pp. 161–183.
- [67] K. Nag A.; Mitra A. (2002): "Forecasting daily foreign exchange rates using genetic cally optimized neural networks", *Journal of forecasting*, Nov. 2002, Vol.21(7), pp. 501–511.
- [68] Hoffmann F.; Baesens B.; Martens J.; Put F.; Vanthienen J. (2002): "Comparing a genetic fuzzy and neurofuzzy classifier for credit scoring", *International Journal of Intelligent Systems*, 2002, Vol. 17(11), pp. 1067–1083.
- [69] Nag K. A.; Mitra A. (2002): "Forecasting Daily Foreign Exchange Rates Using Genetically Optimized neural Networks", *Journal of Forecasting*, 2002, Vol. 21(7), pp. 501–511.
- [70] T. Davis J.; Episcopodos A.; Wettimuny S. (2001): "Predicting Direction Shifts on Canadian-US Exchange Rates with Artificial Neural Networks", *International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management*, 2001, Vol.10(2), pp. 83–96.
- [71] Kuo R.J.; C.H.Chen.; Hwang. Y.C. (2001): "An Intelligent stock trading decision support system through integration of genetic algorithm based fuzzy neural network and artificial neural network", *Fuzzy Sets and Systems* 118(2001) 21–45.
- [72] Kim, K.J.; Han, I. (2000) "Genetic Algorithms approach to feature discretization in artificial neural networks for the prediction of stock price index". *Expert Systems with Applications* 19(2000) 125–132.
- [73] Baba, N.; Inoue, N.; Yanjun, Y. (2002): "Utilization of soft Computing Techniques for Constructing Reliable Decision Support Systems for Dealing Stocks". *IEEE. Neural Networks*, 2002. IJCNN'02. Proceedings of the 2002 International Joint Conference on, 2002, Vol.3, pp.2445–2448.
- [74] Tseng F.M.; Yu, H.C.; Tzeng, G.H. (2002): "Combining Neural Network model with seasonal time series ARIMA model", *Technological Forecasting Social Change*, 69(2002) 71–87.
- [75] Zhang, G.P. "Time series forecasting using a hybrid ARIMA and neural network model", by appear in *Neurocomputing*.
- [76] Leung, T.M.; Chen, A.S.; Daouk, H. (2000) "Forecasting exchange rates using general regression neural networks". *Computers & Operations Research* 27(2000) 1093–1110.
- [77] Matsuda S. (2002): "'Optimal' Representation of Higher Order for Traveling Salesman Problems", *Electronics and communications in Japan (Part II: Electronics)*, Septiembre 2002, Vol. 85(9), pp. 32–42.
- [78] Chen, A.S.; Leung.M.T. Daouk. H. (2003) "Application of neural networks to an emerging financial market forecasting and trading Taiwan stock index", *Computers and Operations Research*, 30, 6, pp. 901–923.

- [79] Leigh W.; Purvis R.; Ragusa M.J. (2002): "Forecasting the NYSE Composite index with technical analysis, pattern recognizer, neural network, and genetic algorithm: A case study in romantic decision support", *Decision Support Systems*, 32(2002)361–377.
- [80] Klein B.D.; Rosin D.F. (1999): "Data quality in neural networks models: effect of error rate and Magnitude of error on predictive accuracy", *International Journal of Management Science*, 27(1999), pp. 569–582.
- [81] Y. Hu. M.; Tsoukalas C. (1999): "Combining Conditional Volatility Forecast using Neural Networks: an application to the EMS exchange rates", *Journal of International Financial Markets Institutions and Money*, 9(1999), pp.407–422.
- [82] Saito,K.; Ueda N.; Katagiri S.; Fukai, Y.; Fujinawa, M . (2000): "Law Discovery from Financial Data Using Neural Networks". *IEEE Computational Intelligence for financial Engineering*, 2000(CIFER), Proceedings of the IEEE/IAFE/INFORMS 2000 Conference on 2000, pp. 209–212.
- [83] Ulrich A.; Korn O.; Schmitt Ch. (1999): "Improving the Pricing of Options a Neural Network Approach", *Journal of Forecasting*, 1999, Vol.17 (5–6), pp. 369–388.
- [84] Rast M.; Ludwing M. (2001): "Fuzzy Neural Networks for Modeling Commodity Markets", *IEEE IFSA World Congress and 20th NAFIPS International Conference*, 2001. Joint 9th , Vol.2, pp. 952–955.
- [85] Anders U.; Korn O. (1999): "Model Selection in Neural Networks", *Neural Networks*, 12, 1999, pp. 309–323.
- [86] Kumar, V.K.; Kiat, L.C. (1999): "A Neural Stock Price Predictor Using Qualitative and Quantitative Data", *IEEE, Neural Information Processing*, 1999, Proceedings ICONIP'99, 6th International Conference on, Vol.2, 1999, pp. 831–835.
- [87] Xu S.; Zhang M. (1999): "A Model Auto-Selection Financial Data Simulation Software Using Neuron Adaptive Feedforward Neural Networks ", *IEEE*, 1999, pp. 3836–3839.
- [88] Johansson, U.; Niklasson, L. (2002): "Increase Performance with Neural Nets– An example from the Marketing Domain." *IEEE, Neural Networks*, 2002, IJCNN'02, International Joint Conference on 2002, Vol.2, pp. 1684–1689
- [89] Zhang, M.; Xu, S.; Fulcher, J . (2002): "Neuron-Adaptive Higher Neural Networks Models for Automated Financial DataModeling.", *IEEE Trans. Neural Networks*.2002, Vol.13, N.1 Jan. pp 188–204.
- [90] Hong Y.Y.; Tsai, S.W.; Weng M.T. (2001): "Bidding Strategy Based on Artificial Intelligence for a Competitive Electric Market", *IEEE*, Vol.148, No.2, Marzo 2001, pp. 159–164.
- [91] Caron H. St.J.; Balakrishnan N.; O. Fiet J. (2000): "Modeling the Relationship between Corporate Strategy and Wealth Creation using Neural Networks", *Computers and Operations Research*, 27, 2000, pp. 1077–1092.
- [92] Tsaih R, (1999): "Sensitivity Analysis, Neural Networks, and the Finance", *IEEE, Neural Networks*, 1999, IJCNN'99. International Join Conference on 1999, Vol.6, pp. 3830–3835.

- [93] Tkacz G. (2001): "Neural Network Forecasting of Canadian GDP growth", *International Journal of Forecasting*, 17 (2001) pp. 57–69.
- [94] Fernández-Rodríguez, F.; González-Martel, C.; Sosvilla-Rivero, S. (2000): "On the profitability of technical trading rules based on artificial neural networks: Evidence from the Madrid Stock Market", *Economics Letters* 69(2000) pp 89–94
- [95] Motiwalla L.; Wahab M. (2000): "Predictable variation and profitable trading of US equities: a trading simulation using neural networks". *Computers & Operations Research* 27(2000) 1111–1129.
- [96] West D. (2000): "Neural Network credit scoring models", *Computers and Operations Research* 2000, Vol.27, 1131–1152.
- [97] F. Kaashoek J.; Van Dijk H. K. (2002): "Neural Network Pruning Applied to Real Exchange Rate Analysis", *Journal of forecasting*, 2002, Vol.21, pp. n/a 0–0.
- [98] Vellido A.; P.J.G. Lisboa.; K. Meehan. (1999): "Segmentation of the on-line shopping market Using neural networks". *Computers and Operations Research* 29(2002) 1475–1493.
- [99] Kuo, R.J.; Ho, L.-M.; Hu, C.M. (2000): "Integration of self-organizing feature map and k-means algorithm for market segmentation". *Computers and Operation Research* 29 (2002), pp. 1475–1493.
- [100] Kuo R.J.; Ho, L.M.; Hu, C.M. (2000): "Cluster Analysis in industrial market segmentation through artificial neural network", *Computers & Industrial Engineering*, 00(2002), 00–00.
- [101] Kosaka, T.; Omatu, S. (2000): "Classification of the Italian Liras Using LVQ Method", *IEEE, Neural Networks, Proceedings of the IEEE-INNS-ENNS International Joint Conference on Vol.3, 2000*, pp. 145–148.
- [102] Baesens B.; Viaene S.; Van den D. P.; Vanthienen J.; Dedene G. (2002): "Bayesian Neural Network learning for repeat purchase modelling indirect marketing", *European Journal of Operational Research*, 138 (2002), pp. 191–211.
- [103] Syeda, M.; Zhang, Y-Q.; Pan, Y. (2002): "Parallel Granular Neural Networks for Fast Credit Card Fraud Detection", *IEEE, Fuzzy Systems, 2002. Fuzzy-IEEE'02, Proceeding of the 2002 IEEE international conference on*, volume 1, 2002, Vol. 1, pp. 572–577
- [104] Zhang M. (2001): "Financial Data Simulation Using A-Phonn Model", *IEEE, 2001*, pp. 1823–1827.
- [105] Zhang M.; Lu B. (2001): "Financial Data Simulation Using M-Phonn Model", *IEEE Neural Networks, Proceedings IJCNN'01, International Joint Conference on 2001*, Vol. 3, pp. 1828–1832.